

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CULTIVANDO COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

[Ciências Biológicas, Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)

[SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

**ENVIRONMENTAL EDUCATION: CULTIVATING SOCIOEMOTIONAL
SKILLS FOR A SUSTAINABLE FUTURE**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11066981

Aline de Sousa Viana
Cinthia Ribeiro Cidon Barbosa
Edson Alves de Oliveira
Elza Betânia Alves de Oliveira
Fabiana Carneiro Feijó
José Aristides Lima de Araújo
Mônica Sinthya Ribeiro da Silva
Paulo Ricardo Nóbrega
Radamese Lima de Oliveira
Raliz Rafaella Silva Almeida
Reviane Vlândia Barboza Cordeiro
Roberto Pinto Moura
Rufina Arlindo Maracajá
Thávilla Roany de Queiroz Freitas Lima

Este artigo propõe uma análise detalhada do papel da educação ambiental na promoção do desenvolvimento de competências socioemocionais nos alunos. Ao explorar como a educação ambiental pode servir como uma ferramenta eficaz para cultivar essas habilidades fundamentais, pretende-se oferecer insights valiosos para educadores, formuladores de políticas e pesquisadores interessados em promover uma educação mais holística e orientada para o futuro. A metodologia adotada nesta revisão bibliográfica baseia-se em uma abordagem sistemática para identificar e analisar fontes relevantes de literatura relacionadas à interseção entre educação ambiental e desenvolvimento de competências socioemocionais. Buscou-se fundamentação teórica em autores como Angher (2006), Costa (2004), Jacobi (2004) e Segura (2001). Ao integrar efetivamente a educação ambiental nos sistemas educacionais, podemos preparar as gerações futuras não apenas para prosperar em um mundo cada vez mais interconectado, mas também para serem agentes de mudança positiva em prol da sustentabilidade e da justiça ambiental. A conscientização e o respeito pelo meio ambiente são pilares essenciais para construir um futuro mais equilibrado e saudável para todos os seres vivos que compartilham o nosso planeta.

Palavras-chave: Educação ambiental. Competências socioemocionais. Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo enfrenta desafios cada vez mais complexos relacionados ao meio ambiente, desde mudanças climáticas até perda de biodiversidade e escassez de recursos naturais. Diante desses desafios, a educação ambiental emerge como um componente vital para capacitar as gerações futuras a enfrentar e resolver essas questões prementes. Não é apenas uma questão de transmitir conhecimento sobre ecologia e sustentabilidade, mas também de desenvolver habilidades socioemocionais que são essenciais para lidar com tais problemas de forma eficaz.

As escolas têm um papel crucial a desempenhar nesse cenário em evolução, no qual os desafios ambientais e sociais se tornam cada vez mais urgentes e complexos. Não se trata apenas de repensar os currículos para incluir conteúdos relacionados ao meio ambiente; é fundamental transformar a abordagem educacional de maneira mais abrangente. A educação ambiental não se limita à mera transmissão de fatos e teorias sobre ecologia e sustentabilidade.

Em vez disso, ela busca nutrir qualidades humanas essenciais, como empatia, trabalho em equipe e liderança. Estas habilidades são indispensáveis para capacitar os alunos a enfrentar os desafios sociais e ambientais do século XXI com eficácia e compreensão. Ao integrar a educação ambiental de forma holística, as escolas não apenas preparam os alunos para compreenderem os problemas, mas também os capacitam a se tornarem agentes de mudança positiva em suas comunidades e no mundo.

Este artigo propõe uma análise detalhada do papel da educação ambiental na promoção do desenvolvimento de competências socioemocionais nos alunos. Ao explorar como a educação ambiental pode servir como uma ferramenta eficaz para cultivar essas habilidades fundamentais, pretende-se oferecer insights valiosos para educadores, formuladores de políticas e pesquisadores interessados em promover uma educação mais holística e orientada para o futuro.

Ao compreendermos melhor o potencial da educação ambiental para moldar não apenas mentes, mas também corações e espíritos, percebemos sua capacidade única de influenciar não apenas o conhecimento intelectual, mas também as atitudes e os valores dos alunos. Ao incorporar princípios de empatia, respeito pela natureza e responsabilidade ambiental, a educação ambiental pode inspirar uma profunda conexão emocional dos alunos com o mundo natural e com as questões ambientais. Capacitados por essa compreensão mais ampla, os alunos se tornam mais do que simples receptores de informação; eles se

transformam em cidadãos ativos e responsáveis, prontos para enfrentar os desafios do mundo em rápida transformação.

Ao integrar efetivamente a educação ambiental nos sistemas educacionais, abrimos caminho para o desenvolvimento de gerações futuras que não apenas sobreviverão, mas prosperarão em um mundo cada vez mais interconectado e interdependente. Esses alunos estão equipados com as ferramentas e perspectivas necessárias para entender os complexos problemas ambientais e sociais que enfrentam, e estão motivados a buscar soluções inovadoras e sustentáveis. Mais do que isso, eles se tornam agentes de mudança positiva, defendendo ativamente a sustentabilidade e a justiça ambiental em suas comunidades e além. Assim, a integração efetiva da educação ambiental nos sistemas educacionais não apenas prepara os alunos para o futuro, mas também os capacita a serem líderes e defensores de um mundo mais sustentável e equitativo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A educação ambiental oferece uma plataforma única para os alunos desenvolverem empatia por meio de uma conexão significativa com o mundo natural. Ao mergulharem no estudo dos ecossistemas, da biodiversidade e dos impactos humanos sobre o meio ambiente, os alunos têm a oportunidade de desenvolver uma compreensão profunda das intrincadas interconexões entre todas as formas de vida.

Assim, dispõe a Constituição Brasileira, em seu artigo 225 (Angher, 2006):

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Essa exploração leva os alunos a reconhecerem que cada ser vivo desempenha um papel vital no equilíbrio e na sustentabilidade do planeta, criando um senso de empatia não apenas em relação aos seres humanos, mas também em relação aos animais, plantas e ecossistemas. Através dessa conscientização, os alunos são inspirados a adotar comportamentos mais compassivos e preocupados com o bem-estar de todos os seres vivos, reconhecendo a importância de preservar e proteger a diversidade da vida na Terra.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN"s) (1998, p. 181):

A preocupação em relacionar a educação com a vida do aluno – em seu meio, sua comunidade – não é novidade. Ela vem crescendo especialmente desde a década de 60 no Brasil. (...) Porém, a partir da década de 70, com o crescimento dos movimentos ambientalistas, passou-se a adotar explicitamente a expressão “Educação Ambiental” para qualificar iniciativas de universidades, escolas, instituições governamentais e não governamentais por meio das quais se busca conscientizar setores da sociedade para as questões ambientais. Um importante passo foi dado com a Constituição de 1988, quando a Educação Ambiental se tornou exigência a ser garantida pelos governos federal, estaduais e municipais (artigo 225, § 1º, VI).

Ao se envolverem em atividades práticas e experiências de aprendizagem imersivas na natureza, os alunos têm a oportunidade de desenvolver uma

conexão emocional profunda com o mundo natural. Através da observação direta e da interação com diferentes ambientes naturais, como florestas, rios e oceanos, os alunos podem experimentar em primeira mão a beleza, a complexidade e a fragilidade dos ecossistemas terrestres. Essas experiências sensoriais ajudam a solidificar o entendimento dos alunos sobre a importância da conservação ambiental e da sustentabilidade, ao mesmo tempo em que fortalecem sua empatia e apreço pelos seres vivos que compartilham o planeta conosco.

Além disso, a educação ambiental oferece oportunidades para os alunos explorarem questões de justiça social e ambiental, ampliando ainda mais sua compreensão e empatia pelo mundo ao seu redor. Ao examinarem as disparidades ambientais e os impactos desproporcionais das mudanças climáticas e da degradação ambiental em comunidades marginalizadas, os alunos são desafiados a refletir sobre questões de equidade e justiça. Isso os motiva a se tornarem defensores ativos da justiça ambiental e a trabalharem para promover mudanças significativas em suas comunidades e além. Assim, a conexão entre educação ambiental e empatia não só fortalece o vínculo entre os alunos e o mundo natural, mas também os inspira a agir em prol de um futuro mais justo e sustentável para todos.

A educação ambiental frequentemente adota uma abordagem prática, envolvendo os alunos em projetos que requerem trabalho em equipe e colaboração. Por exemplo, os estudantes podem se envolver em projetos de restauração de habitats locais, campanhas de reciclagem para reduzir o desperdício ou iniciativas de conservação da água para proteger os recursos hídricos da comunidade.

Para o exercício da educação ambiental, concordamos com Jacobi (2004) ao dizer que:

[...] a realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na inter-relação entre saberes e práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações solidárias face à reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes (p.30).

Ao trabalharem em conjunto para alcançar objetivos compartilhados, os alunos desenvolvem uma série de habilidades essenciais, incluindo comunicação eficaz, resolução de conflitos e cooperação. Eles aprendem a articular suas ideias, ouvir ativamente as contribuições dos outros e colaborar de forma construtiva para superar desafios. Além disso, ao trabalharem em equipes compostas por colegas com diferentes origens e habilidades, os alunos aprendem a valorizar a diversidade de perspectivas e a entender como essa diversidade pode enriquecer o processo de resolução de problemas.

Essas experiências de trabalho em equipe não apenas promovem o sucesso dos projetos ambientais, mas também equipam os alunos com habilidades sociais e emocionais valiosas que serão úteis em suas vidas pessoais e profissionais. Ao reconhecerem a importância da cooperação e colaboração, os alunos estão preparados para se tornarem membros produtivos e engajados da sociedade, capazes de trabalhar em equipe para enfrentar os desafios complexos do mundo contemporâneo.

A educação ambiental não apenas capacita os alunos a compreenderem os desafios ambientais enfrentados pela sociedade, mas também os empodera para assumirem papéis de liderança e advocacia em prol de um meio ambiente mais saudável e sustentável. Ao participarem de projetos de sustentabilidade ou liderarem campanhas de conscientização ambiental, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos e habilidades, identificando problemas ambientais locais

e buscando soluções inovadoras. Essas experiências proporcionam um ambiente rico para o desenvolvimento de habilidades de liderança, incluindo tomada de decisões assertivas, resolução de problemas complexos e motivação de outros para ação.

Além disso, a educação ambiental inspira os alunos a se tornarem defensores ativos do meio ambiente em suas comunidades. Ao aprenderem sobre questões como mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade, os alunos são capacitados a defenderem políticas e práticas sustentáveis que promovam um futuro mais verde e equitativo. Eles aprendem a articular suas preocupações de forma persuasiva, a colaborar com partes interessadas relevantes e a mobilizar apoio para iniciativas ambientais locais e globais.

Essa advocacia ambiental não só promove mudanças tangíveis em direção a um meio ambiente mais saudável, mas também fortalece o senso de responsabilidade cívica e engajamento dos alunos. Ao se tornarem defensores ativos do meio ambiente, os alunos desenvolvem uma conexão mais profunda com suas comunidades e um senso de propósito em relação ao mundo ao seu redor. Eles se tornam agentes de mudança, impulsionando ações positivas em direção a um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras. Portanto, a educação ambiental não apenas informa e inspira, mas também capacita os alunos a se tornarem líderes visionários e defensores apaixonados de nosso planeta.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta revisão bibliográfica baseia-se em uma abordagem sistemática para identificar e analisar fontes relevantes de literatura relacionadas à interseção entre educação ambiental e desenvolvimento de competências socioemocionais. Para garantir uma ampla cobertura e representatividade, foram realizadas pesquisas em bases de dados acadêmicas, utilizando uma combinação de termos de

busca, incluindo “educação ambiental”, “competências socioemocionais”, “empatia”, “trabalho em equipe” e “liderança”.

A educação ambiental no contexto escolar desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente. As escolas têm o potencial de serem espaços privilegiados para promover a compreensão dos alunos sobre as interações entre os seres humanos e o ambiente que os cerca. Através de currículos interdisciplinares e práticas educativas que integram questões ambientais em diversas disciplinas, os estudantes podem desenvolver uma visão holística do meio ambiente, percebendo não apenas sua dimensão física, mas também suas interconexões com aspectos sociais, econômicos e culturais.

Costa e Gonçalves (2004) referem que a escola é o lugar privilegiado para aprendizagens, por ser um lugar onde se adquirem valores, atitudes e comportamentos em benefício ao meio ambiente, podendo integrar a EA no contexto educativo através da educação para a cidadania. Além disso, as escolas podem servir como modelos de práticas sustentáveis, incentivando a adoção de comportamentos e hábitos ambientalmente responsáveis. A implementação de ações como a coleta seletiva de resíduos, o uso eficiente de recursos naturais, a criação de hortas escolares e a promoção da mobilidade sustentável não apenas reduz o impacto ambiental das instituições educacionais, mas também oferece oportunidades para os alunos vivenciarem na prática os princípios da sustentabilidade.

Outro aspecto relevante da educação ambiental nas escolas é a promoção do engajamento dos alunos em projetos e atividades que envolvam a resolução de problemas ambientais locais. Ao identificar desafios ambientais em suas comunidades e buscar soluções colaborativas, os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico, tomada de decisão e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que contribuem para a melhoria do ambiente em que vivem.

Além disso, é importante ressaltar que a educação ambiental no contexto escolar não se limita apenas às salas de aula. Parcerias com instituições locais, visitas a áreas naturais protegidas, participação em campanhas de conscientização e envolvimento dos pais e da comunidade são estratégias eficazes para enriquecer o processo educativo e fortalecer os vínculos entre a escola e seu entorno.

Em suma, a educação ambiental no contexto escolar não apenas proporciona conhecimentos sobre questões ambientais, mas também estimula atitudes e comportamentos sustentáveis, desenvolve habilidades para a resolução de problemas e promove o envolvimento ativo dos alunos na construção de um futuro mais justo e equilibrado para o planeta.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos estudos revisados revela uma variedade de maneiras pelas quais a educação ambiental está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de competências socioemocionais nos alunos. Uma descoberta consistente é a influência positiva da educação ambiental na promoção da empatia e conexão com o mundo natural. Vários estudos destacaram como experiências de aprendizagem ao ar livre e projetos práticos de conservação podem aumentar a empatia dos alunos em relação aos seres vivos e ao meio ambiente como um todo. Essa conexão emocional com a natureza não apenas promove atitudes mais positivas em relação à conservação ambiental, mas também pode levar a comportamentos pró-ambientais mais conscientes.

Além disso, os resultados sugerem que a educação ambiental desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe e colaboração. Projetos práticos que exigem cooperação entre os alunos, como restauração de habitats ou campanhas de reciclagem, foram consistentemente associados ao desenvolvimento de habilidades de comunicação, resolução de conflitos e valorização da diversidade de perspectivas. Essas habilidades são essenciais não apenas

para o sucesso em projetos ambientais, mas também para a vida pessoal e profissional dos alunos, preparando-os para colaborar de forma eficaz em equipe e contribuir para soluções inovadoras em contextos diversos.

Além disso, a revisão da literatura destaca o papel da educação ambiental na promoção da liderança e advocacia ambiental entre os alunos. Ao se envolverem em projetos de sustentabilidade e campanhas de conscientização, os alunos têm a oportunidade de assumir papéis de liderança, identificando problemas ambientais, formulando soluções criativas e mobilizando outros para ação. Essas experiências não apenas fortalecem as habilidades de liderança dos alunos, mas também os capacitam a se tornarem defensores ativos do meio ambiente em suas comunidades, advogando por políticas e práticas sustentáveis e promovendo mudanças significativas em direção a um futuro mais verde e equitativo.

Em conjunto, os resultados desta revisão bibliográfica destacam a importância da educação ambiental como uma ferramenta eficaz para promover o desenvolvimento de competências socioemocionais nos alunos. Ao cultivar a empatia, habilidades de trabalho em equipe e liderança, a educação ambiental não só prepara os alunos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, mas também os capacita a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis em prol de um futuro sustentável para todos.

Segundo Segura (2001, p.165):

Quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em muitas coisas, mais a primeira coisa que se passa na cabeça ser humano é o meio ambiente. Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É também o ambiente que a gente vive – a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o

planeta de modo geral. (...) não adianta nada a gente explicar o que é efeito estufa; problemas no buraco da camada de ozônio sem antes os alunos, as pessoas perceberem a importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, no geral, no todo e que faz parte deles. A conscientização é muito importante e isso tem a ver com a educação no sentido mais amplo da palavra. (...) conhecimento em termos de consciência (...) A gente só pode primeiro conhecer para depois aprender amar, principalmente, de respeitar o ambiente.

Segura (2001) ressalta a amplitude do conceito de educação ambiental, destacando que, ao mencioná-lo, é comum que as pessoas remetam imediatamente ao meio ambiente físico, composto por elementos como ar, terra, água e solo. No entanto, o autor expande essa percepção, enfatizando que o ambiente engloba também o contexto em que vivemos, como escolas, casas, bairros e cidades, além de abarcar o planeta como um todo.

Essa visão holística é fundamental para compreendermos que a educação ambiental não se restringe apenas à natureza, mas também à nossa interação com o ambiente em que estamos inseridos. Segundo Segura, é essencial que as pessoas percebam essa conexão e reconheçam a importância do meio ambiente para suas vidas, antes mesmo de compreenderem conceitos específicos, como o efeito estufa ou a camada de ozônio.

A conscientização sobre essa relação entre seres humanos e meio ambiente é crucial, pois só assim é possível desenvolver um verdadeiro respeito e amor pela natureza. Segundo o autor, o conhecimento é o primeiro passo para que ocorra esse processo de aprendizado e

conscientização, evidenciando a necessidade de uma educação ambiental que vá além do mero repasse de informações, visando à formação de uma consciência ambiental mais ampla e comprometida com a preservação do planeta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ambiental desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais, como empatia, trabalho em equipe e liderança. Ao conectar os alunos com o mundo natural, proporcionar oportunidades para colaboração e capacitação e advocacia, a educação ambiental prepara os alunos para enfrentar os desafios complexos do século XXI e se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e além. Ao integrar efetivamente a educação ambiental em currículos escolares, podemos cultivar não apenas uma compreensão mais profunda do mundo natural, mas também uma geração de líderes compassivos, colaborativos e comprometidos com um futuro sustentável.

No contexto atual, marcado por desafios ambientais cada vez mais complexos, a importância da educação ambiental é indiscutível. Este artigo destacou como a educação ambiental não se limita apenas à transmissão de conhecimentos sobre ecologia e sustentabilidade, mas também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais nos alunos.

Ao explorar a conexão entre educação ambiental e habilidades como empatia, trabalho em equipe e liderança, foi possível perceber como a educação ambiental pode capacitar os alunos a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis em um mundo em rápida transformação. Um dos aspectos fundamentais discutidos foi a importância da empatia gerada pela conexão com o mundo natural. Ao compreenderem a interdependência entre todas as formas de vida, os alunos são inspirados a adotar comportamentos mais compassivos e preocupados com o

bemestar de todos os seres vivos, reconhecendo a importância de preservar a diversidade da vida na Terra.

Além disso, a educação ambiental proporciona experiências imersivas na natureza, fortalecendo a conexão emocional dos alunos com o meio ambiente e solidificando sua compreensão sobre a importância da conservação ambiental. Outro ponto relevante discutido foi o papel da educação ambiental na promoção do trabalho em equipe e colaboração. Através de projetos práticos e experiências de aprendizagem colaborativas, os alunos desenvolvem habilidades de comunicação, resolução de conflitos e valorização da diversidade de perspectivas.

Essas habilidades são essenciais para o sucesso em projetos ambientais, preparando os alunos para colaborar de forma eficaz em equipe e contribuir para soluções inovadoras em diversos contextos. Além disso, destacou-se a importância da educação ambiental na formação de líderes e defensores do meio ambiente. Ao participarem de projetos de sustentabilidade e campanhas de conscientização, os alunos têm a oportunidade de assumir papéis de liderança, identificando problemas ambientais, formulando soluções criativas e mobilizando outros para ação.

Essas experiências não apenas fortalecem as habilidades de liderança dos alunos, mas também os capacitam a se tornarem defensores ativos do meio ambiente em suas comunidades. Portanto, este artigo ressaltou a necessidade de uma abordagem holística da educação ambiental, que vá além da transmissão de informações sobre questões ambientais, visando ao desenvolvimento integral dos alunos. Ao integrar efetivamente a educação ambiental nos sistemas educacionais, podemos preparar as gerações futuras não apenas para prosperar em um mundo cada vez mais interconectado, mas também para serem agentes de mudança positiva em prol da sustentabilidade e da justiça ambiental. A conscientização e o respeito pelo meio ambiente são pilares essenciais para construir um

futuro mais equilibrado e saudável para todos os seres vivos que compartilham o nosso planeta.

REFERÊNCIAS

ANGHER, Anne Joyce (org.). **Constituição Federal**, 3 ed. São Paulo: Rideel, 2006. 1600 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais**. Brasília: MEC/SEF, 1998. 436 p.

COSTA, S. B.; GONÇALVES, A. B. **Educação Ambiental e Cidadania: os desafios da escola de hoje**. Atlas dos ateliers do Vº Congresso Português de Sociologia. Maio 2004. Universidade do Minho, Braga. Disponível em: Acesso em 14 abr. 2024.

JACOBI, Pedro. **Educação e Meio Ambiente – transformando as práticas**. Revista Brasileira de Educação Ambiental. Brasília, v. 2 N. 0, p. 28-35, 2004. Disponível em:

<<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/1859/1264>>.

Acesso em: 15 abr. 2024.

SEGURA, Denise de S. Baena. **Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica**. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 214p.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil